

YANGI ALTERNATIV ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANIB, TURAR-JOY BINOLARINI ISITISH

Yuzbayeva Shoxida Zakirjanovna

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti. Mexanika muhandisligi kafedrası o'qituvchisi,

Nurillayeva Marjona, Elamonova Marjona

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti talabalari

Anotatsiya. Ushbu maqolada alternativ energiya manbalaridan foydalanib, turar joy binolarini isitishga oid bir qator muhim muammoli masalalar o'rganilgan bo'lib u: Alternativ energiya manbalarining qo'llanilishi va kelajagi; Qishloq va suv xo'jaligida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini qo'llanilishi; Kichik suv oqimlari energiyasidan foydalanish; Shamol energiyasi va undan foydalanish imkoniyatlari; Quyosh haroratidan energiya olish; Quyosh nuridan energiya olish; Energiya ta'minotida geotermal energiya resurslaridan foydalanish; Biomassa energiyasidan foydalanish; alternativ energiya manbalaridan foydalanib, turar-joy binolarini isitishni qamrab o'z ichiga olgan.

Kalit so'zi: Alternativ energiya manbalar, Shamol energiyasi, Kichik suv oqimlari energiyasi, geotermal energiya, Biomassa energiyasi, Qishloq va suv xo'jaligida qayta tiklanuvchi energiya, isitish.

Аннотация. В данной статье рассмотрен ряд важных вопросов, связанных с отоплением жилых зданий с использованием альтернативных источников энергии: Применение и будущее альтернативных источников энергии; Использование возобновляемых источников энергии в сельском и водном хозяйстве; Использование энергии малых потоков воды; Энергия ветра и возможности ее использования; Получение энергии от солнечного тепла; Получение энергии от солнечного света; Использование геотермальных энергетических ресурсов в энергоснабжении; Использование энергии биомассы; в том числе отопление жилых домов с использованием альтернативных источников энергии.

Ключевые слова: Альтернативные источники энергии, Энергия ветра, Энергия малых водных потоков, геотермальная энергия, Энергия биомассы, Возобновляемые источники энергии в сельском и водном хозяйстве, отопление.

Kirish. Hozirgi kunda neft, ko'mir va gaz konlarining borgan sari tugab borayotganligi global energiya falokatiga yetaklamoqda. Buning uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalari va energiyani tejash kelajakda ham yaxshi yashash uchun najot yo'li bo'lib, dunyo aholisining asosiy qismini omon qolishini ta'minlaydi.

Tuganmas yoki qayta tiklanadigan tabiiy resurslardan energiya olish imkoniyatiga ega bo'lgan qurilmalar an'anaviy xom ashyolarga qaramlikni bartaraf etadi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga butunlay o'tish kelajakdagi energiya tanqisligi muammosini bartaraf etish imkonini beradi. Zamonaviy jahon iqtisodiyotining barcha yutuqlari neft, gaz, ko'mir va boshqa shu kabi tabiiy qazilma boyliklarga asoslangan. Hayotimizdagi aksariyat harakatlar: metroda harakatlanishdan boshlab to oshxonada choy qaynatishgacha oxir-oqibat, ushbu tarixiy taraqqiyot mahsulini yoqib tugatishga qaratilgan. Asosiy muammo shundaki, osonlik bilan erishiladigan ushbu energiya resurslari qayta tiklanmaydi. Ertami-kechmi, insoniyat yerning qa'ridagi barcha ko'mirni kovlab oladi, neftni qazib chiqaradi va gazni yoqib tugatadi. Shundan so'ng bir choynak choyni nimada qaynatamiz degan muammoga duch keladi. Shu bilan birga yoqilg'i yoqishning salbiy ekologik ta'sirini ham unutmashlik kerak.

Atmosferada yig'iladigan zaharli gazlar miqdorining ortib borishi issiqxona effektini keltirib chiqarishi, butun sayyora bo'ylab haroratning ortishiga sabab bo'lishini ham yoddan chiqarish lozim. Yonuvchi mahsulotlardan ajralib chiqadigan tutun va zaharli gazlar havo musaffoligini buzadi. Ayniqsa, katta shaharlarda istiqomat qiladigan aholi ushbu salbiy ta'sirni o'zlarida juda yaxshi his qilishadi. Biz kelajak

haqida doimo o'ylaymiz, hatto bu kelajak bizning davrimizda kirib kelmasada. Jahon hamjamiyati qazilma boyliklar miqdorining cheklanganligini va ulardan foydalanishning atrof-muhitga salbiy ta'sirini azaldan tushunib yetgan va tan olgan.

Hozirda jahonning yetakchi mamlakatlari ekologik toza, qayta tiklanadigan energiya manbalariga bosqichma-bosqich o'tish dasturlarini ishlab chiqqan va uni amalga oshirmoqda. Butun dunyodagi insoniyat, qazilma yoqilg'ilarni boshqasiga almashtirishni asta-sekinlik bilan amalga oshirish ustida ishlayapti. Uzoq vaqtdan buyon butun dunyoda quyosh, shamol, oqim, geotermal va gidroelektrostansiyalardan foydalanilmoqda. Hozirda ushbu manbalardan insoniyatning barcha ehtiyojlarini qondirish uchun hech qanday to'siq mavjud emas. Aslini olganda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishda juda ko'p muammolar mavjud. Masalan, energiya resurslarining geografik taqsimlanish muammosi. Shamol elektr stansiyalarini faqat kuchli shamollar tez-tez esadigan joylarda, quyosh - quyoshli kunlar ko'p bo'lgan hududlarda, gidroelektrostansiyalar - yirik daryolar bo'yida qurilishi kerak. Neft yetarli ammo, hamma joyda emas, lekin uni oson yetkazib berish mumkin.

Alternativ energiya manbalarining ikkinchi muammosi - beqarorlik. Shamol elektr stansiyalarida energiya ishlab chiqarish shamolga bog'liq. Shamolning paydo bo'lish vaqti, tezligi, yo'nalishi, esish yoki esmasligi uning muammoli jihati hisoblanadi. Quyosh elektr stansiyalari bulutli ob-havo sharoitida yomon ishlaydi, kechqurungi qorong'ulik uning salbiy tomoni hisoblanadi. Afsuski shamoldan ham, quyoshdan ham elektr energiyasi iste'molchilarining talab va ehtiyojlariga bog'liq holda foydalanib bo'lmaydi. Issiqlik yoki atom elektr stansiyalarida elektr

energiyasini ishlab chiqarish, tashqi faktorlarga bog‘liq emas va doimo o‘zgarasdan qoladi. Ushbu elektrostansiyalarni osonlik bilan boshqarish mumkinligi ularning ustun tomonlaridan dalolatdir.

Alternativ energiya manbalaridagi mazkur muammoni faqatgina katta energiya akkumulyatorini qurish, elektr energiyasi oz miqdorda ishlab chiqarilgan paytda, zaxira manbada qo‘shimcha ta‘minlash orqali hal qilish mumkin. Ammo bu holda qayta tiklanuvchi energiya manbalariga asoslangan butun tizimning juda qimmatlashuviga olib keladi. Shunga o‘xshagan boshqa bir qator murakkab muammolar tufayli dunyoda qayta tiklanuvchi energiya manbalarining rivojlanishi sekin kechmoqda. Chunki qazilma yoqilg‘ini olib yoqish hali ham oson va arzon.

Ilmiy tadqiqot tahlili. Ushbu maqolada alternativ energiya manbalaridan foydalanib, turar joy binolarini isitishga oid bir qator muhim muammoli masalalar o‘rganilgan bo‘lib u: Alternativ energiya manbalarining qo‘llanilishi va kelajagi; Qishloq va suv xo‘jaligida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini qo‘llanilishi; Kichik suv oqimlari energiyasidan foydalanish; Shamol energiyasi va undan foydalanish imkoniyatlari; Quyosh haroratidan energiya olish; Quyosh nuridan energiya olish; Energiya ta‘minotida geotermal energiya resurslaridan foydalanish; Biomassa energiyasidan foydalanish; alternativ energiya manbalaridan foydalanib, turar-joy binolarini isitishni qamrab o‘z ichiga olgan.

Alternativ energiya manbalari haqida fikr yuritishdan oldin bunday tushuncha fanga qachon va qanday kirib kelganligi haqida ma‘lumotga ega bo‘lish maqsadga muvofiqdir.

Energetika – energetik resurslarni, har xil energiya turlarini o‘zgartirish, uzatish va foydalanishning iqtisodiyotga oid sohasini o‘z ichiga oladi. • Energiya manbai – ma‘lum turdagi energiyani chiqaruvchi yoki uning zaxira potensialidagi imkoniyatini o‘zgartiruvchi obyektidir.

Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, bugungi kunda alternativ energiyalardan foydalanib turar joy binolarini isitish energiya tejamkorligini oshirish, ekologik toza, alternativ energiya manbalaridan foydalanish ko‘lamini yanada kengaytirish tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki alternativ energiya manbalaridan unumli foydalanish yer osti boyliklari zaxiralarini tejash barobarida ekologiyaga chiqarilayotgan zararli gazlarning miqdorini kamaytiradi. Xususan, dunyo mamlakatlari ham iqtisodiyotning turli sohalarida muqobil energiya manbalaridan foydalanishga katta e‘tibor qaratmoqda.

Natijada, ilm-fanning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sanalgan fizika va texnika sohasiga bo‘lgan e‘tibor yanada ortdi. Shuningdek, tabiiy yoqilg‘i mahsulotlar narxining doimiy o‘sishi tufayli odamlarda ko‘proq alternativ energiya manbalaridan foydalanib turar joy binolarini isitishda qo‘llashga ehtiyoj sezildi. Bugun energiyaga bo‘lgan ehtiyojlarning katta qismi atom va issiqlik elektr stansiyalari tomonidan qoplanmoqda. Atom elektr stansiyalari elektr energiyasidan tashqari, radioaktiv chiqindilar yig‘indisini ham ishlab chiqaradi. Issiqlik elektr stansiyalari tomonidan iste‘mol qilinadigan qazilma energiya resurslariga kelsak, birinchidan, ularning zaxiralari cheklangan, ikkinchidan, ko‘mir, tabiiy gaz va neft mahsulotlarining yonishi atrof-muhitga zarar yetkazadi, global isish jarayoni ehtimolini oshiradi.

Xulosa. Shuni aytish kerakki — Hozirgi kunda yangi alternativ energiya manbalaridan foydalanib turar joy binolarini isitishda innovatsion taraqqiyot bilan qadamma-qadam borib, mamlakatimizda energiya iste‘moli sohasida aholiga qulaylik yaratish, quyosh energiyasidan foydalanish borasida turar joy binolarini isitishda yangi imkoniyatlarni kashf etish, muqobil energiya ilmini yoshlarga chuqur o‘rgatish hamda tejamkorlik bobida kelajak avlodga ibrat ko‘rsatishdir.

Adabiyotlar

1. Юзбаева, Ш. З., Узбоев, М. Д., & Танибердиев, Ш. Х. (2024). ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ВАКУУМНЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. IMRAS, 7(2), 118-122.
2. Zakirjanovna, Y. S., & Marjona, N. (2023). QUYOSHLI SUV ISITKICHLARNI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI O‘RNI. Научный Фокус, 1(8), 573-577.
3. Yuzbayeva, S. Z., Taniberdiyev, S. X., & Dilmurodova, M. (2023). VAKUUM KOLLEKTORLARI ASOSIDA TURAR-JOY VA JAMOAT BINOLARI UCHUN ENERGIYA TEJAMKOR QUYOSH ISITISH TIZIMLARI. JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE, 91-94.
4. Amonkulov, O. K., Yuzbaeva, S. Z., & Jalilov, I. (2023). INCREASING THE EFFICIENCY OF USING SOLAR ENERGY AND USING THEM. JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE, 532-535.
5. Fayziev, Z. X., Volkova, K. V., & Yuzbayeva, S. Z. Thermoregulation of Risers As A Means of Qualitative Regulation of Heat Transfer in the Heating System. Middle european scientific bulletin.
6. Fayziev, Z. X., Volkova, K. V., & Yuzbayeva, S. Z. Thermoregulation of Risers As A Means of Qualitative

Regulation of Heat Transfer in the Heating System. Middle european scientific bulletin.

7. Fayziyev, Z. X., & Abdiyeva, A. N. (2024). AKKUMULYATORLI GELIOISSIQXONA-HAVO ISITISH QURILMASIDAGI NOSTACIONAR ISSIQLIK REJIMINING MATEMATIK MODELI. *Interpretation and researches*.

